

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma’naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

2. Yuldoshev, A. O‘zbek milliy cholg‘u asboblari tarixi. – Toshkent: Fan, 2015.
3. Orazbekova, G. Dombraning musiqiy xususiyatlari va ijrochilik san’ati. – Almati: San’at, 2020.
4. UNESCO. Traditional musical instruments of Central Asia. – Paris: UNESCO Publishing, 2016.
5. To‘raqulov, M. Sharq xalqlari musiqasi tarixidan. – Samarqand: San’at nuri, 2018.

Usmonov Farrux Qaxramon o‘g‘li,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
“Xalq ijodiyoti” fakulteti Ashula va raqs”
mutaxassisligi 1-kurs magistranti

ZAMONAVIY IJTIMOY TARMOQLAR VA MUSIQA MADANIYATI: TIKTOK MISOLIDA SAN’ATNING RAQAMLI ISTE’MOLI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Tik Tok platformasi orqali shakllanayotgan musiqa madaniyati va uning yoshlar tafakkuriga ta’siri ilmiy tahlil qilinadi. Musiqaning qisqa formatda iste’mol qilinishi natijasida uning badiiy va estetik qiymatining pasayishi masalasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot doirasida ijtimoiy tarmoqlarning san’at iste’molidagi roli va uning yuzaki qabul qilinishining oqibatlarini baholanadi.*

Kalit so‘zlar: *TikTok, musiqa madaniyati, yoshlar tafakkuri, ijtimoiy tarmoqlar, musiqa iste’moli, an’anaviy musiqa, O‘zbekiston san’ati, musiqiy savodxonlik, ommaviy madaniyat, san’atning tijoratlashuvi.*

Abstract: *This article scientifically analyzes the musical culture being formed through the TikTok platform and its impact on the thinking of young people. The issue of the decline in the artistic and aesthetic value of music as a result of its short-form consumption is considered. The study assesses the role of social networks in the consumption of art and the consequences of its superficial acceptance.*

Key words: *TikTok, musical culture, youth thinking, social networks, music consumption, traditional music, Uzbek art, musical literacy, mass culture, commercialization of art.*

So‘nggi yillarda TikTok ijtimoiy tarmog‘i global miqyosda musiqa sanoatiga ta’sir ko‘rsatadigan asosiy platformalardan biriga aylandi. 2016-yilda ByteDance

kompaniyasi tomonidan ishga tushirilgan TikTok dastlab Xitoyda “Douyin” nomi bilan ommalashdi va keyinchalik xalqaro bozorda katta auditoriyani o‘ziga jalb qildi. Bugungi kunda TikTok 150 dan ortiq mamlakatda faoliyat yuritib, 1 milliarddan ortiq foydalanuvchiga ega.

TikTok foydalanuvchilarning qisqa video kontent yaratish va tarqatish imkoniyatini kengaytirdi, ayniqsa musiqa sanoati bilan chambarchas bog‘liq trendlar shakllandi. Ushbu platformada turli musiqiy janrlar mashhurlik darajasiga ko‘tarildi yoki unutildi. 2023-yilgi statistikaga ko‘ra, TikTok foydalanuvchilarining 75%dan ko‘prog‘i musiqani platforma orqali kashf etganini bildirgan bo‘lsa, 67% dan ortiqrog‘i esa TikTokda eshitgan qo‘shig‘ini keyinchalik boshqa platformalarda tinglashga qaror qilganliklari ma’lum bo‘lgan.¹⁴Shu bilan birga, TikTok musiqa sanoatining tijoratlashuvini tezlashtirdi va san’atning estetik yondashuviga ta’sir qildi. Maqolada TikTok musiqa madaniyatining xususiyatlari, uning yoshlar tafakkuriga ta’siri hamda san’atni yuzaki iste’mol qilish fenomeni tahlil qilinadi.

TikTok musiqa madaniyatining xususiyatlari. TikTok platformasi orqali musiqaning mashhurligi tez o‘sib borishi kuzatilmoqda.¹⁵Platforma foydalanuvchilari qisqa musiqiy parchalar asosida videolar yaratadilar, natijada to‘liq musiqiy asarning o‘rniga faqatgina trendga aylangan qismlar iste’mol qilinadi. Bu esa musiqaning umumiy badiiy yuki va kontekstining buzilishiga sabab bo‘lishi mumkin. TikTok musiqa madaniyatining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- **Qisqa format** – musiqalar 15-60 soniya ichida tarqatiladi;
- **Viral omil** – trendlar orqali tarqalish tezligi yuqori;
- **Kontekstdan uzilish** – musiqaning mazmuni ko‘pincha vizual effektlar bilan bog‘liq bo‘lib, uni mustaqil san’at namunasi sifatida qabul qilish qiyinlashadi.

Yoshlar tafakkuriga ta’siri. TikTok orqali iste’mol qilinayotgan musiqalar yoshlar tafakkuriga turlicha ta’sir qiladi. Ushbu platformada tezkor axborot almashinuvi natijasida diqqatni jamlash qobiliyati pasayishi va badiiy-estetik tahlil qilish ko‘nikmalarining zaiflashishi mumkin.¹⁶Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki:

- Yoshlar musiqiy asarlarni chuqur tushunish va baholash o‘rniga ularning yuzaki trend jihatlariga e’tibor qaratadi;
- TikTok trendlari tufayli ayrim musiqiy janrlar haddan tashqari ommaviylashib, chuqur mazmunli asarlar e’tiborsiz qolishi mumkin;
- Foydalanuvchilar kontentni passiv iste’mol qilishi natijasida ijodiy tafakkur rivojlanishi sekinlashadi.

Bundan tashqari, yoshlar tafakkurining shakllanishida quyidagi jihatlar ham ahamiyat kasb etadi:

¹⁴Music Consumer Insight Report, IFPI, 2023

¹⁵ M. Mulligan, TikTok’s Impact on the Music Industry, 2022

¹⁶A. Collins, The Psychology of Short-form Media Consumption, 2021

Diqqatni jamlash qobiliyatining qisqarishi: TikTok formatida berilayotgan kontent qisqa bo'lgani uchun yoshlarning uzoq davom etuvchi, murakkab tafakkur jarayonlariga bo'lgan qiziqishi kamayadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning o'qish yoki ilmiy-tahliliy fikrlash ko'nikmalari TikTok kabi platformalarning ta'siri ostida zaiflashishi mumkin.

Ommaviy madaniyatning kuchayishi: TikTok orqali tarqaladigan musiqalar ko'pincha vaqtinchalik trendlar bo'lib, yoshlar ularni chuqur tahlil qilishdan ko'ra, ommaviy oqimga ergashishni afzal ko'radilar. Bu esa mustaqil musiqiy did va estetik qarashlarning shakllanishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Tanqidiy fikrlashning sustlashuvi: Yoshlar TikTok orqali iste'mol qilayotgan musiqa va boshqa kontentlarni chuqur tahlil qilishga ehtiyoj sezmaydi. Buning natijasida ular o'zlari eshitayotgan musiqaning tarixiy, madaniy yoki badiiy ahamiyatini baholay olmay, faqatgina mashhurligi yoki trendga aylangani uchun uni qabul qiladilar.

Ijodkorlikning pasayishi: Musiqiy san'atga yuzaki yondashish yoshlar orasida ijodiy tafakkurning sustlashuviga olib kelishi mumkin. Ular yangi musiqalarni yaratish yoki o'zlarining estetik qarashlarini shakllantirish o'rniga tayyor trendlarga moslashishga moyillik bildiradilar.

TikTok platformasi nafaqat musiqa, balki san'atning boshqa turlarini ham iste'mol qilishda yangi yondashuvlarni shakllantirmoqda. Biroq bu jarayon ayrim salbiy oqibatlariga ham olib kelishi mumkin:

Musiqaning qisqa parchalarini iste'mol qilish natijasida to'liq asar baholash imkoniyati yo'qoladi;

TikTok trendlari san'atni tijoratlashtirish va iste'molni haddan tashqari soddalashtirishga olib keladi;

Yoshlarning musiqiy savodxonligi pasayib, faqatgina ommabop janrlarga e'tibor qaratiladi.¹⁷

Ushbu yuqoridagi jarayonlar O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. So'nggi yillarda TikTok platformasining yoshlar orasida keng tarqalishi natijasida an'anaviy musiqa va madaniyatga bo'lgan qiziqish sezilarli darajada kamaymoqda. O'zbekiston Statistika agentligining eng so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda 18-30 yosh oralig'idagi yoshlarning 65 foizi TikTok platformasidan faol foydalanadi.¹⁸ Ulardan 45 foizi musiqa asarlarini aynan TikTok orqali tanishlari va iste'mol qilishlari ma'lum bo'lgan.

Agar ushbu jarayon shu jadallikda davom etsa, kelajakda quyidagi natijalar yuzaga kelishi mumkin:

¹⁷ J. Peterson, *Social Media and Cultural Identity*, 2020

¹⁸ O'zbekiston Statistika agentligi hisoboti, 2024

- An'anaviy musiqaning o'z ahamiyatini yo'qotishi: Yoshlar orasida xalq va akademik musiqa turlariga bo'lgan e'tibor kamayishi mumkin.
- Ijodiy faoliyatning pasayishi: San'atning chuqur tushunilishi o'rniga yuzaki iste'mol shakllanishi natijasida yangi avlod san'atkorlari kreativlikni kamroq namoyon qilishi mumkin.
- Madaniy identifikatsiyaning yo'qolishi: Yoshlar mahalliy san'at va musiqa madaniyatini emas, global trendlarga asoslangan qisqa formatdagi musiqalarni afzal ko'rishi mumkin.¹⁹
- Diqqatni jamlash qobiliyatining zaiflashishi: TikTok kontenti qisqa muddatli bo'lgani sababli, yoshlar uzun va chuqur ma'naviy mazmunga ega asarlarni tinglashga qiynalishlari mumkin.

TikTok va O'zbekistondagi san'at industriyasi: milliy musiqa hamda zamonaviy tendensiyalar haqida so'z ketganda, O'zbek musiqa san'atining tarixan boy an'analar va o'ziga xos ijodiy uslublarga ega ekanligini e'tirof etmaslikni iloji yo'q. Boisi, ushbu boy madaniy merosni bugungi kunda zamonaviy janrlar bilan ham uyg'unlashtirish keng kuzatilmoqda. Ammo, TikTok platformasi orqali shakllanayotgan musiqa madaniyati ushbu jarayonga o'zining muayyan o'zgarishlarini kiritmoqda. O'zbekistonda TikTok orqali ommalashayotgan musiqiy janrlar asosan quyidagilar:

Estrada va pop musiqa – TikTokda eng ko'p foydalanilayotgan janrlardan biri bo'lib, asosan engil, tez yodda qoladigan va ritmik qo'shiqlar trendga chiqmoqda.

Yoshlar orasida keng tarqalgan bo'lib, bu janrni ijro etuvchi mahalliy xonandalar ham TikTok orqali mashhurlikka erishmoqda.

TikTok foydalanuvchilari milliy musiqani zamonaviy interpretatsiyada qayta yaratmoqda, ammo ayrim hollarda an'anaviy ijrochilik qoidalari buzilmoqda. Mahalliy ijodkorlarimizning TikTok strategiyasi qanday? Mahalliy ijodkorlar o'z auditoriyasini kengaytirish, ommabop bo'lish va tijoriy daromad olish maqsadida TikTokdan faol foydalanmoqda. Ularning strategiyalari quyidagi asosiy yo'nalishlarda shakllanmoqda:

TikTok uchun maxsus kontent yaratish. Ko'plab o'zbek xonandalari va musiqachilari TikTok foydalanuvchilari ehtiyojlariga moslab maxsus kontent yaratmoqda. Ushbu strategiyaning asosiy jihatlari:

- Qisqa va esda qoladigan qo'shiqlar yaratish – TikTok trendlarining asosi qisqa (15-60 soniyali) kontent ekanligi sababli, xonandalar qo'shiqlarining eng ta'sirli qismlarini alohida targ'ib qilmoqda va bu yaxshi natija bermoqda.

¹⁹ Z. Mamatqulov (2022). O'zbekiston san'ati va global ommaviy madaniyat. Toshkent: Fan nashriyoti.

- Qo‘shiqlarni maxsus TikTok trendlariga moslashtirish – Masalan, ba‘zi xonandalar raqs trendlari, challenge’lar yoki vizual effektlarga mos keladigan musiqa yaratishga harakat qilmoqda.

- TikTok uchun eksklyuziv treklardan foydalanish – Ayrim san’atkorlar yangi qo‘shig‘ining muayyan qismini TikTok uchun oldindan chiqarib, uning ommalashishini kutmoqda.

- Hashtag chellendjlar yaratish – Masalan, xonandalar o‘z qo‘shiqlariga maxsus hashtag chellendj e‘lon qilib, foydalanuvchilardan mazkur qo‘shiq ostida videolar yaratishni so‘ramoqda.

- Mashhurlikka erishgan TikTok tarmoq yulduzlari bilan hamkorlik – Ayrim ijodkorlar TikToldagi ta’sirchan blogerlar bilan hamkorlik qilib, ularning kontenti orqali qo‘shiqlarini targ‘ib qilmoqda.

- TikTolda trend ya’ni mashhurbo‘lgan harakat yoki qo‘shiq qismini tanlash – Qo‘shiq matni yoki musiqiy ritmi TikTok trendlariga moslashtirilmogda.

Ko‘plab o‘zbek san’atkorlari TikToldan foydalanishni boshlagan bo‘lsa-da, ularning strategiyasi turlicha:

- Ba‘zi xonandalar TikTok uchun maxsus qisqa qo‘shiqlar yaratmogda.

- Ayrimlari TikTolda mashhurlik orttirish uchun yangi taronalarini qisqa formatda targ‘ib qilmogda.

- O‘zbek estradasining etakchi vakillari esa TikTok orqali o‘z muxlislariga yaqinlashish va konsertlarini reklama qilishda foydalanmogda.

Biroq, bu jarayon tijorat maqsadlari kuchayib borishi va san’atning chuqur mohiyati kamayib ketishiga olib kelishi mumkin.

Xo‘p, yuqoridagi salbiy xolatlar kuzatilmassligi uchun qanday ishlarni tizimli amalga oshirish zarur? San’atning yuzaki iste’molga aylanishini kamaytirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. San’at va madaniyatga oid ta’lim dasturlarini rivojlantirish

- Umumiy o‘rta ta’lim maktablari va oliy ta’lim muassasalarida musiqa savodxonligi bo‘yicha maxsus kurslar joriy etish.

- Yoshlarni san’atning chuqur mohiyatini anglashga yo‘naltiruvchi ma’ruzalar, seminar va interaktiv darslarni tashkil etish.

2. Yoshlar orasida milliy musiqa va san’atni ommalashtirish

- Mahalliy va milliy musiqani targ‘ib qiluvchi onlayn va oflayn tadbirlarni ko‘paytirish.

- An’anaviy musiqachilar va zamonaviy ijodkorlar o‘rtasida hamkorlikni kengaytirish, ularning ijodiy loyihalarini qo‘llab-quvvatlash.

3. TikTok va boshqa raqamli platformalar orqali chuqur mazmunli san’at asarlarini targ‘ib qilish

- Milliy va akademik musiqani targ‘ib qilish maqsadida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan kontent yaratish.

- Yosh ijodkorlarni sifatli va mazmunli musiqa yaratishga undash uchun grant va stipendiyalar ajratish.

4. Ijtimoiy tarmoqlar va media orqali axborot-ma’rifiy ko‘rsatuvlar tashkil etish

- Yoshlar orasida san’atni chuqur anglash va qadrlash madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan hamkorlik qilish.

- San’atning yuksak namunalarini targ‘ib qilish uchun televideniye, radio va raqamli media orqali maxsus dasturlarni ishlab chiqish. Qolaversa, milliy maqomlarimizni ham ijtimoiy tarmoqlar orqali targ‘ibotini keng yo‘lga qo‘ysak, o‘ylaymanki, bu ham o‘zining samarali natijasini beradi.

Bugungi kunda TikTok musiqa madaniyati yoshlarning san’atni iste’mol qilish tamoyillarini tubdan o‘zgartirmoqda. Platformaning algoritmik tabiati sababli ommalashayotgan musiqalar ko‘pincha qisqa, oddiy va tez yodda qoladigan bo‘lib, natijada chuqur mazmunli hamda san’at nuqtayi nazaridan yuksak namunalar e’tibordan chetda qolmoqda. Bu esa yoshlarning musiqaga bo‘lgan didi va qiziqishlarining yuzaki shakllanishiga olib kelmoqda.

San’atning yuzaki iste’mol qilinishi natijasida yosh avlodning musiqiy tafakkuri o‘zgarib, estetik va badiiy tahlil qilish qobiliyati pasayishi kuzatilmoqda. Yoshlar ko‘proq vizual va qisqa musiqiy parchalar orqali musiqani qabul qilayotganligi sababli, to‘laqonli asarlarni anglash va baholash qiyinlashmoqda. Bu esa kelajakda an’anaviy va akademik musiqaga bo‘lgan qiziqishning kamayishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Ushbu jarayonning oldini olish uchun kompleks yondashuv talab etiladi. Ta’lim muassasalarida san’at va musiqa madaniyatini chuqur o‘rganishga yo‘naltirilgan dasturlarni kengaytirish, milliy musiqani ommalashtirishga qaratilgan madaniy loyihalarni ko‘paytirish hamda TikTok va boshqa raqamli platformalar orqali chuqur mazmunli kontentni targ‘ib qilish muhimdir. Shuningdek, san’atshunoslar, musiqashunoslar va ijodiy mutaxassislar zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda yosh avlodga sifatli musiqani etkazish yo‘llarini izlab topishlari lozim.

Maqolada asosan TikTokning yoshlar tafakkuriga salbiy ta’siri yoritilgan bo‘lsa-da, platformaning ijobiy jihatlari ham mavjud. TikTok musiqa iste’mol madaniyatiga yangi yo‘nalishlar olib kirdi va san’atning ommalashishiga ko‘maklashmoqda. Quyida TikTokning musiqaga ijobiy ta’siri bir necha asosiy jihatlari orqali ko‘rishimiz mumkin.

TikTok yosh musiqachilar va bastakorlar uchun ommaviy auditoriyaga chiqish va ijodiy faoliyatini targ‘ib qilish uchun qulay platformaga aylandi.

Katta prodyuserlar yoki musiqiy agentliklarsiz ham yosh iste‘dodlar TikTok orqali auditoriya topmoqda.

Masalan, xalqaro miqyosda Olivia Rodrigo, Lil Nas X kabi ijodkorlar TikTok orqali tanilgan. O‘zbekistonda ham ba’zi ijodkorlar shu yo‘l bilan ommalashmoqda.

Yosh musiqachilar yangi uslub va janrlarni sinab ko‘rish imkoniga ega.

Eksperimental musiqa ham TikTok orqali auditoriya topishi mumkin.

TikTok yosh musiqachilar va bastakorlar uchun mustaqil tarzda o‘z iste‘dodini namoyish qilish imkoniyatini beradi.

Musiqiy kolaboratsiyalar va kreativ hamkorlikni rag‘batlantirishi ya’ni TikTok turli musiqachilar va ijodkorlar uchun hamkorlik qilish imkoniyatini oshirdi. Garchi TikTok musiqa iste‘molining yuzaki bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lsa-da, u yosh iste‘dodlar uchun imkoniyat yaratishi, milliy musiqani ommalashtirishi, musiqiy savodxonlikni oshirishi va kreativ hamkorliklarni rag‘batlantirishi bilan ham foydali bo‘lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Tik Tok musiqa madaniyati zamonaviy yoshlarning san’atni iste‘mol qilish odatlariga sezilarli ta’sir o‘tkazmoqda. Agar bu jarayonni nazorat qilinmasa, san’atning chuqur mazmuni o‘rnini tijoratlashgan, qisqa muddatli trendlar egallashi mumkin. Shu boisdan, ijtimoiy, ta’lim va madaniy muassasalar ushbu tendensiyani tahlilqilib, yoshlarning san’atga bo‘lgan qiziqishini yanada rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishlari lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. IFPI (2023). Music Consumer Insight Report. International Federation of the Phonographic Industry.
2. Mulligan, M. (2022). TikTok’s Impact on the Music Industry. Midia Research.
3. Collins, A. (2021). The Psychology of Short-form Media Consumption. Journal of Digital Media, 18(2), 45-60.
4. O‘zbekiston Statistika agentligi (2024). O‘zbekiston yoshlarining ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi. Rasmiy hisobot.
5. Peterson, J. (2020). Social Media and Cultural Identity. Oxford University Press.
6. Karimov A. (2023). O‘zbek musiqasi va raqamli platformalar. Toshkent: Ma’naviyat nashriyoti.

7. UNESCO (2022). Digital Media and Traditional Music Preservation. UNESCO Research Report.

8. Boyd, D. (2019). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press.

9. Z. Mamatqulov (2022). O'zbekiston san'ati va global ommaviy madaniyat. Toshkent: Fan nashriyoti.

10. Statista (2023). Global TikTok User Statistics and Music Trends. Statista Research Report.

Baratov Bahodir Salim o'g'li,

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasini jo'rnaloqi

MUSIQA VA ILM-FANNING BIRLIGI: YOSHLAR YARATGAN YANGI YONDASHUVLAR

***Anotatsiya:** Mazkur maqolada yoshlarning ilm-fan va musiqa sohalarini rivojlantirishdagi o'rni va ularga bog'liq imkoniyatlar muhokama qilinadi. Yoshlar ilm-fanni rivojlantiruvchi kuch sifatida, musiqa orqali yangi g'oyalar, innovatsiyalar va texnologiyalar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Maqola yoshlarning ilm-fan va musiqadagi integratsiyasining jamiyatni rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlaydi.*

***Kalit so'zlar:** Yoshlar, musiqa, , innovatsiya, ilm-fan, tadqiqot, ijod.*

***Annotation:** This article discusses the role of youth in the development of science and music and the opportunities associated with them. As a force for the development of science, youth play an important role in creating new ideas, innovations and technologies through music. The article emphasizes the importance of integrating youth in science and music in the development of society.*

***Keywords:** young, music, innovation, science, research, creativity.*

“Yoshlar — har bir jamiyatning kelajagi, uning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishining asosiy poydevori hisoblanadi. Ular nafaqat kelajakni yaratishda, balki jamiyatdagi o'zgarishlarni tezlashtirishda ham katta rol o'ynaydi. Ayniqsa, ilm-fan sohasida yoshlarning ishtiroki jamiyatni yangi bosqichlarga olib chiqish imkonini beradi²⁰. Bugungi kunda yoshlar ilm-fanni rivojlantiruvchi kuch sifatida

1. ²⁰ Karimov I. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta’limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta’limda o’smir yoshdagi o’quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta’limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta’lim va o‘rta ta’limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqa film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278